

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 3 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 3 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 3

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 2, ISSUE 3

TOHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'MUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-3>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belarusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sul-tonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

Нуржонов Арслон Отаназарович
ТАЪЛИМ КЕЛАЖАГИ: МАЪМУН УНИВЕРСИТЕТИДА ИННОВАЦИОН ҲОЯЛАР.....8

FILOLOGIYA

1. Omanboyeva Aziza Doniyor qizi
TURLI DINIY TA'LIMOTLARDA "ZUHD" TUSHUNCHASIGA DOIR QARASHLARNI
O'RGANISHNING AYRIM DOLZARB MASALALARI//.....11

2. Shomurodova Maftuna
SADRIDDIN AYNII YARATGAN DARSLIKLAR XUSUSIDA.....15

3. Ismailova Feruza Ismailovna
MAQOL VA MATALLARDA QOFIYA VA MA'NO.....19

4. Karimov Hikmatbek Anvar o'g'li
RUS XALQI SHAKLLANISHINI ILK BOSQICHDAGI TIL VAZIYATI.....24

5. Raximbayev Musobek Komiljon o'g'li
OGAHIY "TA'VIZU-L-OSHIQIN" DEVONINING MATN KORPUSINI
SHAKILLANTIRISHDA MA'LUMOTLAR BAZASIDAN FOYDALANISH.....29

IQTISODIYOT

1.Файзиёв Ойбек Рахимович
АЙЛАНМА МАБЛАҒЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ...34

2. Rasulova Nigora Yusupovna
ATTITUDES OF TOURISTS TOWARDS ENVIRONMENTAL SOLUTIONS: A SURVEY OF
TOURISTS IN UZBEKISTAN.....39

3. Vaisov Dilshod Ibodullayevich
RAQOBATBARDOSHLIK KO'RSATKICHLARINI BAHOLASHNING NAZARIY
ASOSLARI.....43

4. Karimboev Dilshod Davronbek o'g'li
THE FUTURE OF SUSTAINABLE TRANSPORTATION IN THE KHOREZM REGION.....50

5. Jumaniyozov Feruzbek Dilshod o'g'li
YASHIL IQTISODIYOT TUSHUNCHASINING SHAKLLANISHI VA UNING MAMLAKAT
IQTISODIYOTIGA TA'SIRI.....56

6. Egamberdiyeva Salima Rayimovna
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA AKTIVLARNI HISOBGA OLISHNI
TAKOMILLASHTIRISH.....61

7. Matkarimova Intizor Atabaevna Matkuliyeva Sanabar Ismailovna
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA MILLIY HISOBLAR
TIZIMINI UYG'UNLASHTIRISHNING USLUBIY JIHATLARI.....67

PEDAGOGIKA

- 1. Qalandarova Iroda Hamdam qizi**
BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA TANQIDIY FIKRLASHNI
SHAKLANTIRISHNING AYRIM PEDAGOGIK JIHATLARI.....74
- 2. Djabbarova Nilufar Baxtiyarovna**
ZAMONAVIY PEDAGOGIK TADQIQOTLARDA LIDERLIK MASALASINING
O'RGANILISHNING AYRIM O'ZIGA XOS JIHATLARI HUSUSIDA.....79

PSIXOLOGIYA

- 1. Ulug'ova Shahlola Musliddinovna**
QADRIYATLARNING TADBIRKORLAR FAOLIYATIDAGI ROLI.....85
- 2. Djumaniyozova Muxayya Xusinovna**
QADRIYAT FENOMENINING PSIXOLOGIYADA O'RGANILISHI.....90
- 3. Ўктамova Шохида Одилбек қизи**
ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЖИНОЯТЧИЛИГИ МУАММОСИНИ ЎРГАНИШ-ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТ ПРЕДМЕТИ СИФАТИДА.....96

TARIX

- 1. Davletov Sanjarbek Rajabovich**
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIY DIPLOMATIYASIDA YUNESKO BILAN
HAMKORLIK ALOQALARINING O'RNI.....102
- 2. Djabborova Adolatxon Kazakbayevna**
XORAZM VOHASI ZIYORATGOHLARIDA O'TKAZILADIGAN MAROSIMLARNING
AN'ANAVIY MANA'VIY MADANIYATDA TUTGAN O'RNI VA ULARNING MILLIY
MENTALITETGA TA'SIRI.....108
- 3. Асанова Светлана Алексеевна**
ТУРКИСТОН ДАВРИ ЁҚУББЕК ДАВЛАТИНИНГ ВОРИСЛАРИ (1877-1881 й.й).....113
- 4. Аубакирова Жанна Сакеновна. Алексеенко Александр Николаевич, Столярова
Элеонора Олеговна, Краснобаева Нелли Леонидовна**
КАЗАХСТАН В НАЧАЛЕ 30-х гг. XX ВЕКА: ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ
КАЗАХСКОГО НАРОДА.....122
- 5. Дилафруз Ийманова**
ИНЖЕНЕР-ТЕХНИК КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШНИНГ СОВЕТ АМАЛИЁТИ:
МУАММОЛАР ВА НАТИЖАЛАР (1930-1941 йиллар).....129
- 6. Jumaniyozova Mamlakat Tojievna**
XORAZM AHOLISINING XXI ASRNING BIRINCHI CHORAGIDA XALQ TABOVATI
"MAXFIY BILIMLARI" MASALASIGA MUNOSABATI YUZASIDAN KIBER ETNOLOGIK
VA ETNOGRAFIK DALA TADQIQOTI NATIJALARI.....135

7. Sheripov Umarbek Atajanovich ҚОРАҚУМ КАНАЛИНИНГ ҚУРИЛИШИ ВА УНИНГ МИНТАҚА ЭКОЛОГИЯСИГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ.....	141
8. Маткаримова Садокат Максудовна, Абдуллаева Назокат Бахтияровна ХОРАЗМ КОРЕЙСЛАРИНИНГ ВИЛОЯТ ҚИШЛОҚ ХО‘ЖАЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ О‘РНИ.....	148
9. Abdirimov Zarifboy Erkinovich ХОРАЗМШОН – МА‘МУНИЛАР СУЛОЛАСИНИНГ БУЙУК ИПАК YO‘ЛИ SHIMOLIY TARMOG‘I ORQALI OLIB BORGAN SAVDO MUNOSABATLARI.....	154
10. Қурбонов Абдуллажон Атаназарович ҚУЙИ АМУДАРЁ ХУДУДИ ИЛК ЎРТА АСР ДАВРИ ТУРАР-ЖОЙЛАРИ ТАРИХШУНОСЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	160

PSIXOLOGIYA

Ulug'ova Shahlola Musliddinovna-
Ma'mun universiteti professori,
psixologiya fanlari doktori (DSc)

QADRIYATLARNING TADBIRKORLAR FAOLIYATIDAGI ROLI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14132346>

ANNOTATSIYA

Mqolada qadriytlarning tadbirkorlar xulqining moslashuvidagi roli to'g'risida so'z boradi. Tadbirkorlarda qadriyatlar reestri asosida shakllangan xulq moslashuvchanligiga «etnomadaniy qadriyatlar» ta'sirining o'rtacha-umumiy, qiyosiy-tipik ko'rsatkichlari keltirilgan. Ikkilamchi kasbiy faoliyat turini tanlagan tadbirkor rahbar ayollarning ustuvor psixologik sifatleri va ijtimoiy yo'nalganligi ochib berilgan.

Kalit so'zlar: xulq, tadbirkorlik, qadriyatlar, qadriyatlar reestri, ikkilamchi kasbiy faoliyat, moslashuvchanlik.

Улугова Шахлола Муслиддиновна-
Профессор университета Маъмун,
доктор психологических наук (DSc)

РОЛЬ ЦЕННОСТЕЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается роль ценностей в адаптации поведения предпринимателей. Приведены средние-общие, сравнительно- типовые показатели влияния «этнокультурных ценностей» на гибкость поведения, сформированные у предпринимателей на основе реестра ценностей. Выявлены приоритетные психологические качества и социальная направленность женщин-руководителей-предпринимателей, выбравших вторичный вид профессиональной деятельности.

Ключевые слова: поведение, предпринимательство, ценности, реестр ценностей, вторичная профессиональная деятельность, гибкость.

Ulugova Shahlola Musliddinovna-
Professor of Mamun University,
Doctor of psychology (DSc)

THE ROLE OF VALUES IN THE ACTIVITIES OF ENTREPRENEURS

ABSTRACT

The article will talk about the role of values in the adaptation of the behavior of entrepreneurs. Entrepreneurs are presented with average-general, comparative-typical indicators of the influence of "ethnocultural values" on behavioral flexibility, formed on the basis of the Register of values. The priority psychological qualities and social orientation of women are revealed by the entrepreneurial leader who chose the type of secondary professional activity

Key words: behavior, entrepreneurship, values, register of values, secondary professional activity, flexibility.

Tadbirkor shaxsida qadriyatlarning shakllanishi professional faoliyatga tayyorligini oshishiga, ularning ijtimoiy xulqida ijobiy o'zgarishlar namoyon bo'lishiga, zamonaviy shaxs xulqining moslashuvchanligiga ta'sir ko'rsatadi.

Qadriyatlar tadbirkorlar tomonidan salohiyatli iqtisodiyotni barpo etish, ijtimoiy munosabatlarni yangilash, tashabbuskorlik va ishbilarmonlik, kasbkorlik, mulkdorlik sinfini shakllantirishda axloqiy qadriyatlar muhim zamin va omil bo'lib kelmoqda.

Qadriyatlar fenomeni psixologiyada turli talqinga ega. Jumladan, qadriyatlarning mafkuraviy, axloqiy, estetik va boshqa turlari mavjud bo'lib, ular odamlarning atrof-muhit va voqelikni baholashi uchun asos sifatida namoyon bo'ladi. Odatda qadriyatlar ijtimoiy tajribani egallash jarayonida shakllanib boradi hamda maqsadlar, g'oyalar, ideallar, e'tiqodlar shaklida namoyon bo'ladi. Qadriyatlar tizimi shaxs yo'nalganligini mazmun jihatidan izoh etadi va uning borliqqa, o'zga kishilarga, o'ziga nisbatan munosabatining ichki asosini belgilaydi, aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, hayotiy faollik motivatsiyasining yadrosini, «hayot falsafasi» konsepsiyasi va dunyoqarashning negizini tashkil qiladi.

Bozor munosabatlari sharoitida qadriyatlar madaniyat vositasida qo'lga kiritiladi, shu sababli bir mamlakatda yashaydigan, bir dinga e'tiqod qiladigan, fuqarolar bir xil qadriyatlarni turli darajada qo'lga kiritadilar. Shuning uchun har bir qadriyatning nisbiy ahamiyati turli individlar uchun turlicha bo'ladi. Marketing psixologiyasiga oid adabiyotlarda, turli qadriyatlarning ahamiyati ham vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin, degan xulosaviy fikrlar mavjud bo'lsada, shu sohaning etakchi mutaxassisi M.R. Rokich inson erishgan qadriyatlar unchalik ko'p emas, deb hisoblaydi. U o'z tajribalarida o'n sakkiz xildagi maqsadli (ayrim manbalarda – terminal) va vositali (ayrim manbalarda –instrumental) qadriyatlarni keltiradi.

Bozor iqtisodiyotiga asoslanilgan zamonaviy jamiyat tadbirkor ayollari xulqining moslashuvchanligiga etnomadaniy qadriyatlar ta'sirini o'rganuvchi metodikalardan biri M.R. Rokichning «Qadriyatlarga yo'nalganlik» metodikasidir. Unda maqsadli qadriyatlar, ya'ni individual mavjudlikning so'nggi maqsadi unga nisbatan intilish bilan ifodalanuvchi turli maqsadli hamda vositali qadriyatlar ya'ni biron bir harakat shakli yoki shaxsning xususiyatlari har qanday vaziyatda ham mos kelishuvchanligi bilan izohlanadigan turli vositali sifatida ajratib ko'rsatilgan. Marketing psixologiyasiga daxldor tadqiqotlarda M.R. Rokich metodikasining V.M. Karimova va N.X. Lutfullaevlar tomonidan mahalliy muhitga moslashtirilgan muallif modifikatsiyasi qo'llanildi. Uning zaruriyati sifatida ikkilamchi kasbiy faoliyatga yoki yangi turdagi mehnat faoliyatiga ayrim etnomadaniy qadriyatlarning ustunliklarini bilishga qaratilgan vazifa bilan bog'liqdir.

Insoniy qadriyatlarni tadqiq qilishda asosiy e'tibor inson erishishga intiladigan eng muhim maqsadlarga qaratiladi. Qadriyatlar insonning ehtiyojlari bilan chambarchas bog'liq bo'lsa-da, nisbatan realroq darajada mavjud bo'ladilar. Ular nafaqat shaxsiy, balki ijtimoiy institutsional asl ehtiyojlarning intellektual ro'yobga chiqarilishidir. Boshqacha qilib aytganda, bu bizning o'zimiz istagan va orzu qilgan narsalar haqidagi fikrlashimizdir.

Psixologik tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, qadriyatlarning yo'nalganligi muhim oltita omillarga mos holda yaratilgan bo'lib, bir qator hukmlarni o'z ichiga qamrab olgandir. Maqsadli qadriyatlar hukmlar shaklida 18 ta tartib bilan «A» ro'yxatga kiritilsa, vositali qadriyatlar esa «B» ro'yxatda ifodalanib, «A» ro'yxatdagi qadriyatlarga mos ravishda olti yo'nalishga jamlangan. Masalan, maqsadli qadriyatlar ro'yxatidagi «shaxslararo munosabatlar va etnik normalar» omilidagi

1	Xizmat ko'rsatish va servis sohasidagi xotin-qizlar	n=36	10	3	6	7	7	3	9	4	7	6	7	3
2	Kasanachilik bilan shug'ullanayotgan xotin-qizlar	n=124	33	41	18	7	20	5	11	23	43	18	17	12
3	Tadbirkor rahbar ayollar	n=58	7	3	28	4	6	10	21	9	8	6	12	2
4	Talaba qizlar	n=77	23	8	15	8	15	8	17	6	17	10	19	8
	Jami	n=295	73	55	67	26	48	26	58	42	75	40	55	25
	A	$\chi^2 = 49,04316$; $R < 0,001$												
	B	$\chi^2 = 12,88245$; $R < 0,01$												
	V	$\chi^2 = 13,92388$; $R < 0,01$												

1-jadval. Qadriyatlar reestri asosida shakllangan xulq moslashuvchanligiga «etnomadaniy qadriyatlar» ta'sirining o'rtacha-umumiy, qiyosiy-tipik ko'rsatkichlari (n=295)

Yuqori baholash xususiyatiga ega xotin-qizlar o'zlarini har qanday masalaning uddasidan chiqib oladiganday tutishadi, o'z kuchlari va qobiliyatlariga haddan ziyod ishonishadi[2]. Adekvat ravishda o'zini baholash darajasidagi bugungi kun ayoli esa echimni o'z qobiliyati va imkoniyati bilan haqqoniy tarzda taqqoslay oladi hamda o'z mas'ulligiga keragidan ortiq vazifani qabul qilmaydi. Shuningdek, «rivojlanganlik (o'z ustida ishlash, ma'naviy mukammallashuv)», «anglanganlik (ma'lumoti, intellektual salohiyatini kengaytirish imkoniyati)» (n=110 nafar) ikkinchi darajali muhim qadriyat sifatida tanlangan bo'lsa, «qiziqarli ish» (n=82 nafar) qadriyati uchinchi o'rinda tan olindi. Yuqori darajadagi ko'rsatkichga ega bo'lgan qadriyat sifatida ta'kidlaganimizdek, «o'z-o'ziga bo'lgan ishonch (ichki xotirjamlik)» – o'zbek xotin-qizlarida 2,7%, tojik millatiga mansub ayollarda – 2,4%; «ijtimoiy mavqei, lavozim (jamoatchilikda tan olinganlik)», – o'zbeklarda 2,4%, tojiklarda – 3,1%; «ijodiy mahsuldor faoliyatli hayot» – o'zbeklarda 5,1%, tojiklarda – 4,4% ekanligi bozor iqtisodiyoti sharoitida yangi mehnat faoliyat turini tanlagan xotin-qizlar uchun katta hayotiy ahamiyat kasb etishi aniqlandi hamda o'ziga etnopsixologik xususiyatni namoyon etdi. Aniqlanishicha, bu toifa guruh vakillari faoliyatining mazmunini «shaxslararo munosabatlar, etnik normalar», «ijtimoiy faollik» va «professional jihatdan o'zini namoyon eta olish»ga yo'nalganlik omillari kompleksi tashkil etadi, ularning shart-sharoitga moslashishida etnomadaniy qadriyatlar ta'siri bevosita ekanligidan, mamlakatimizdagi xotin-qizlar siyosatining insonparvarligidan darak beradi hamda buni biz birinchi psixologik jihat sifatida ajratamiz.

Tadqiqot natijasiga ko'ra «oiladagi munosabatlarning ishonchliligi va mustahkam ekanligi», «yoqimli ko'ngilxushlik (dam olish)», «sog'lik, tetiklik» kabilar kam tanlangan qadriyatlar bo'lib hisoblanadi. Eng kam ko'rsatkichga ega qadriyatlar sifatida esa «moddiy qadriyatlarning mavjudligi (avtomobil, uy-joy)» – 1,0%; «yashash sharoitidagi qulaylik komfort» – 0,7% va «muhabbat va sevgi» – 0,3% aniqlandi[3]. Ya'ni, ko'pchilik xotin-qizlar bozor iqtisodiyoti zarurati bilan ikkilamchi kasbiy faoliyatni (masalan, davlat sektoridan, ya'ni avvalgi o'qituvchilik, hamshiralik va boshqa faoliyat turidan xususiy sektorga, ya'ni yakka tartibdagi tadbirkorlik, kasanachilik, xizmat

ko'rsatish va servis sohasiga o'tishi) tanlashgan bo'lishsa ham o'zini moddiy jihatdan qiyinchilikni boshdan kechirayotganlar safida tasavvur etmaydilar. Hamisha o'zini tetik, bardam his qilish, salomatligi yaxshi bo'lsagina, professional (tadbirkorlik) faoliyatni shaxsiy (oilaviy turmush) hayot bilan muvofiqlashtirish mumkinligi to'g'risidagi fikri esa yuqorida e'tirof etilgan qadriyatlarining muhimligini qayd qilganliklari bilan izohlanadi. Bundan tashqari, sodiq va vafodor do'stlarning mavjudligi, bozor munosabatlariga kirishishda hamkorlik faoliyatini shakllanishiga turtki beradi hamda bozor iqtisodiyoti sharoitida xotin-qizlar uchun (masalan, Buxoro viloyatidagi etnik guruhlar) muloqot muhitining iliqqligi va sherikchilikning mavjudligi o'ziga xos etnomadaniy qadriyat sifatida namoyon bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, bozor munosabatlari sharoitida mehnat qilayotgan xotin-qizlar faoliyatini keng qamrovli tadqiqot dastasida o'rganish va olingan natijalar tahlili, xotin-qizlar ikkilamchi kasbiy moslashuvchanligiga etnomadaniy qadriyatlar ta'sirining bilvositaligi yuqoridagi psixologik mexanizmni asoslash imkoniyatini beradi. Birinchidan, maqsadli qadriyatlar kishi faoliyatini eng muhim jihatlaridan biri bo'lgan professional faoliyatga tayyorligining mavjudligini ko'rsatuvchi omil sifatida biz uchun ahamiyatli bo'lsa, ikkinchidan, vositali qadriyatlar ustanovalar shaklida ijtimoiy xulqda namoyon bo'lishiga kafolat sifatida, zamonaviy shaxs xulqining moslashuvchanligiga etnomadaniy qadriyatlar va etnopsixologik xususiyatlar ta'siri borligini ta'minlaydi.

Iqtiboslar / References / Сноски

-
- [1] Каримова В.М., Акрамова Ф.А. Иқтисодий психология. - Т., 2005.
 - [2] Карпов А.В. Психология менеджмента: Учебное пособие.-М.: Гардарики.
 - [3] Ҳайитов О.Э., Очилова Г.О. Тadbirkorlik психологияси: ўқув қўлланма. Т.: «Fan va texnologiya», 2008.
 - [4] Улугова Ш.М., Нематова Р.Р. “Воздействие ценностей на приспособление женщин к рыночным отношениям”. Наука. Мысль: электронный периодический журнал. №6 - 1 за 2016.
 - [5] Улугова Ш.М., Акрамов А.А. “Тadbirkorlik шахси фаолиятида иқтисодий жараёнлар”. “Innovative activity in the education system - guarantee of quality and effectiveness”. Collection of Papers from II International Scientific Conference. Uzbekistan. 2018.

гг. Капитана Н.Муравьева, посланного в Сии страны для переговоров-М, 1822, Ч .1-179 с, Ч-2-М-1822-144 с. Иванин М.И. Хива Спб 1873.64 с. Кун А.Л. Культура Низовьев Аму-Дарьи //Материалы для статистики Туркестанского края-Спб, 1876. Вып IV-С 237 ва бошқалар.

[16]. Кун А.Л. Культура Низовьев Амударьи //Материалы для статистики Туркестанского края-СПб, 1876. Вып IV-С.257

[17]. Веселовский Н.И. Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве. От древнейших времен до настоящего-СПб, 1877-С. II-III.

[18]. Богданов М.Н. Очерки природы Хивинского оазиса и пустыни Кызылкум-Ташкент, 1884-С.54-55. Иванин М.И. Хива и река Амударья-Спб, 1873-С.37-39.Барбат Де Марни Н.П. О геологических исследованиях в Амударьинском крае //ЗИРГО, СПб, 1875. Т-9, Вкп 6-С. 114-115. Россикова А.Е. По Амударье от Петро-Александровска до Нукуса //Исторический вестник-Спб, 1902. Т.28-С.641-643.

[19]. Герасимовский А.М. Древности Хивы и Амударьинский отдел //Исторический вестник –СПб, 1909- С.971-973

[20]. Димо Н.А. Почвенные исследования в бассейне Р.Амударьи //Ежегодник отдела земельных улучшений за 1913 г.Часть-2.СПб.1914.

[21]. Открытие Туркестанского кружка любителей археологии 11 декабрь 1895 г. – Ташкент, 1895-С.4-5.

[22]. Якубовский А.Ю.Развалины Ургенча //Известия Государственной академии материальной культуры-Л, 1930 .Вып-2-268 с. Ўша муаллиф. Городище Миздахқон //Записки коллегии востоковедов»-А, 1930 г.5- С. 551-581